

NEMIS TILINING EVFEMISTIK XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6620403>

Bobonazarova Yulduz Botirovna

Lingvistika nemis tili 1 bosqich magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi nemis tilidagi evfemizm hodisasiga bag'ishlangan. Ushbu hodisaning ko'p o'lchovlilik evfemizmlarning ekstralingvistik determinizmi bilan bog'liq. Bundan tashqari maqolada evfemistik xususiyatlar ochib berilgan va tahlil qilingan

Kalit so'zlar: evfemizm, illyustrativ material, statik va dinamik, frazeologik evfemizm, oddiy va okaziy evfemizmlar, onomasiologik reja, stilistik konnotatsiya.

Ushbu maqolada evfemizmlarning semantik va nominativ belgilari har tomonlama tahlil qilindi, evfemizm yasash usullari tizimlashtirildi, evfemizm sohalari sinxron aspektida ko'rib chiqildi. Keng illyustrativ material ko'rib chiqilayotgan hodisaning statik va dinamik tabiati bo'yicha xulosalar chiqarishga imkon berdi.

Evfemizm haqida gapirishdan oldin uning mazmunini bilib olishimiz kerak. "Evfemizm" so'zi yunoncha "evfemiya" dan kelib chiqqan bo'lib, noo'rin gaplardan tiyilishni anglatadi, boshqacha qilib aytganda, bu atama qo'pol so'zlarni yumshoq, ba'zan esa o'zgacha ismlar, odatiy ma'nolarga almashtirishni anglatadi. Evfemizmlar turli holatlarda va turli maqsadlarda qo'llaniladi, ko'pincha bu so'zlar jamiyatning rivojlanish bosqichi va madaniyat darajasi to'g'risida ko'p narsalarni aytib beradi. Xususan:

1. Evfemizmdan foydalanishda suhbatdosh u bilan muloqot qilishda noqulaylik tug'dirmaslikka intiladi. Shu sababli, u yoki bu hodisani yumshoqroq ifodalashga qodir so'zlar ishlatiladi: eshitish qobiliyati zaif - kar, ko'r - ko'r, to'la semiz.

2. Ob'ektlarga boshqacha ma'no berish, sodir bo'layotgan voqealarni pardalash muhim bo'lgan totalitar jamiyat tili uchun: muassasa - qamoqxona, xayrixoh - axborot beruvchi.

3. Gapirish ma'ruzachidan yashirin bo'lishi uchun nutqqa qandaydir "shifrlash" ni berish, shu bilan birga unga aniq tushunarli: yomon odatlarga ega bo'lganlar - alkogolni sevish, e'tiborni jalb qilish - xizmat ko'rsatish samimiy tabiat.

Evfemizatsiyaning lisoniy vositalari va usullari

1) tarqoq semantikaga ega ta'rifli so'zlar: ba'zilari, ma'lum, aniq, 2) harakatlarni xabar qilish uchun umumiy ma'noga ega bo'lgan ismlar: harakat, mahsulot, ob'ekt, 3) noaniq yoki namoyishiy olmoshlar, bu turdagi turlarning burilishlari, bitta joy, 4) chet el fuqarolari uchun tushunarsiz bo'lgan chet tilidagi so'zlar va atamalar, ona tilida so'zlashuvchilar tomonidan qo'llaniladigan: saraton - saraton, liberallashtirish, seladon - ayol uchun, 5) xatti-harakatlarning to'liqsizligi yoki zaif darajadagi ko'rsatkichlar - eshitmaslik, oqsoqlanish, 6) qisqartmalar: VM = o'lim jazosi, ya'ni ijro, SS = o'ta maxfiy.

Evfemizmlarning turlari

- Diniy evfoniya: iblis o'rniga - iblis, shoxli. Yahova ismining o'rnini bosuvchi bir nechta ism - Adonay, Elohim, Yahova.

- Ijtimoiy ahamiyatga ega evfemizmlar: katta talabga ega bo'lmagan ish joylarining nomlari: kotib - ofis menejeri.

- Professional evfemizmlar: o'z ishining mohiyatiga ko'ra, uchuvchilar orasida "oxirgi", konchilar orasida "oltin" so'zlarini ishlatishda ba'zi professional taqiqlarga rioya qilganlar.

Evfemizmlarning asosiy maqsadi - xodisani kenroq yoritish uchun ushbu bo'lgan voqeaning mohiyatini hayotdan olishdir. Evfemizmlar ma'lum bir o'ziga xos xususiyatga vositalarning turlari bo'yicha namoyon bo'ladi. Evfemizmlar tilning nutqiy qatlamida sodir bo'ladigan jarayon — qayta nomlash bilan bog'liq hodisa bo'lib, to'la ma'noda uslubiy ma'nodoshlik qatorini tashkil etish bilan xarakterlanadi. U millatning etik-estetikasi didi, milliy ruh, ma'qul va nazokati bo'lib, muomala madaniyatining o'ziga xosligini aks ettiradi.

Evfemizmlarning "dabdabali" (tantanavor), "hurmat-ehtiromli", "ko'tarinki" ma'no ottenkalari bilan badiiy, ilmiy, so'zlashuv uslubida qo'llanilishi tilning keng imkoniyatidan dalolat beradi. Ayniqsa, o'zbek tilida o'lim bilan bog'liq evfemizmlar vositalarining 300 ga yaqin varianti topilganligi ahamiyatli. Bu esa ularning turli vaziyat, matn va zamonda qo'llanilishga xoslangan turidan foydalana olish imkonini beradi, shuningdek, nutqning sayqallanishiga olib keladi.

Tadqiqot davomida ma'lum bo'ldiki, onomasiologik rejada evfemizmlar asosan ikkilamchi-nominativ, kamroq, birlamchi-nominativ birliklar bilan ifodalanadi. Tuzilishi jihatidan evfemizmlar so'z, ibora, gaplarga

bo'linadi. Tarkibiy jihatdan eng keng tarqalgani **frazeologik evfemizmlardir**¹.

Evfemistik nominatsiyaning xususiyatlari evfemizmning salbiy denotativ korrelyatsiyasi va til shaxsining faol roli bilan nominatsiyalarning tez-tez o'zgarishi bilan belgilanadi. Denotativning manfiy bo'yalishi nomlash nutqida yuzaga keladigan oldingi so'zning yangi evfemik o'rnini bosishini rag'batlantiradi. Evfemistik nomlarning takroriy tabiati ularni ikkinchi darajali nominatsiya birliklariga kiritish imkonini berdi. Bu otlarning til yoki nutq birliklariga mansubligiga qarab **oddiy va okaziy** evfemizmlar ajratiladi². Ko'rib chiqilgan lug'atlarda evfemizmlarning faqat kichik bir qismi qayd etilgan, bu esa evfemizatsiyaning nazariy masalalarini bilishning yetishmasligidan dalolat beradi, shuningdek, muammoning leksikografik jihatdan yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi bilan bog'liq. Shu bilan birga, kontekstning rolini hisobga olish kerak.

Evfemizmning lug'aviy ma'no tuzilishini ko'rib chiqishda uning barcha jihatlarida harakatchanlikning nihoyatda muhim roli ko'rsatilgan. Evfemizmning o'zi uchun ham, umuman leksik tizim uchun ham eng muhimi konnotatsiyadagi o'zgarishlar, ayniqsa uning baholovchi komponentidir. Oldingi gapning salbiy baholovchi ma'nosini egallashi bilan evfemizm ma'nosida tahqirlovchi o'zgarishlar ro'y beradi, bu esa uning evfemik lug'at tarkibidan chiqib ketishiga va to'g'ridan-to'g'ri otlar turkumiga o'tishiga olib keladi. Evfemizm semantikasining o'zgaruvchanligi va harakatchanligiga qaramasdan, evfemizmni ma'no o'zgarishining bir turi sifatida talqin qilish mumkin emas, degan xulosaga keldi.

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, evfemizatsiya deyarli barcha stilistik darajalarda sodir bo'ladi. Stilistik konnotatsiyaning o'zgaruvchanligi yuqori, neytral va qisqartirilgan uslublarning evfemizmlarini ajratib ko'rsatishga imkon berdi. Konnotatsiyaning emotsional-ekspressiv komponentlari evfemizm ma'nosining tuzilishida ixtiyoriydir. Konnotatsiya tarkibiy qismlarining u yoki bu joylashuvi materialimizdagi chastotaga ko'ra bu yerda berilgan evfemizmlarning uch turini aniqladi³:

1. istehzoli emotiv-baholovchi komponentli qisqartirilgan uslubdagi evfemizmlar; ifodali (taxminan 64%);

¹ Aleksandrov A. V. "Tabular" va "evfemizmlar" atamallari haqida // 1nozema fsholopya-Lv1v, 1966. -Vip. 8. S. 25-32.

² Andreeva A. A. Evfemizm va talaffuzning o'zaro bog'liqligi muammosi haqida // Filologik qidiruv: Sat. ilmiy tr./ Volgograd. davlat ped. un-t. Nashr. 3. - Volgograd: O'zgarish, 1999. - S. 117-124.

³ Berdova N. M. Hozirgi nemis tilidagi evfemizmlar. Abstrakt diss. raqobat uchun uch. qadam, f.f.n. Kiev, 1981. - 19 b.

2. neytral uslubdagi evfemizmlar neytral yoki ijobiy baholovchi komponentga ega, emotsional va ekspressiv bo'lmagan (taxminan 26%)

3. ijobiy baholovchi konnotatsiyaga ega, emotsional va ekspressiv (taxminan 10%) yuqori uslubdagi evfemizmlar.

Shunday qilib, zamonaviy evfemizm qisqartirilgan uslubdagi evfemizmlardan intensiv foydalanish tendentsiyasi bilan tavsiflanadi.

Evfemizm hosil qilishning morfologik usullariga ellipsis, qisqarish, fonetik ishora, affiksatsiya kiradi. Evfemizm hosil qilishning murakkab usullari leksik-semantik va morfologik yoki leksik-semantik va morfologik usullar doirasidagi turli birikmalardir.

Tahlil qilingan material evfemizmlarning shaklni o'zgartirish (morfologik usullar) orqali hosil bo'lishiga qaraganda umumiy mazmun komponentlari (leksiko-semantik usullar) asosida shakllanish ko'proq ekanligini ko'rsatdi. Leksik-semantik va morfologik, leksik-semantik va morfologik usullarning aralashmasi evfemik almashtirishlarni shakllantirishning deyarli cheksiz ko'p usullarini beradi.

Zamonaviy nemis tilini o'rganish doirasida biz evfemizatsiyaning o'n bitta asosiy yo'nalishini aniqladik: g'ayritabiiy kuchlar, o'lim, kasallik, jismoniy va aqliy zaifliklar, inson tanasi va uning alohida qismlari, fiziologiya, homiladorlik, gender munosabatlari, spirtli ichimliklar va giyohvand moddalarni iste'mol qilish, noto'g'ri xatti-harakatlar va jinoyatlar, ijtimoiy-siyosiy soha. Motivatsion omillar sifatida quyidagilar ko'rib chiqildi: evfemizatsiyaning an'anaviy sohalariga nisbatan tabu (g'ayritabiiy kuchlar, o'lim, kasallik, fiziologiya, inson tanasi va uning alohida qismlari, homiladorlik, gender munosabatlari), nisbatan yangi kontseptual va leksik qatlamlarga nisbatan stigma. jismoniy va aqliy nuqsonlar, spirtli ichimliklar va giyohvand moddalarni iste'mol qilish sohalarida siyosiy to'g'rilik fenomeni bilan bog'liq.

Evfemizmlarning oxirgi guruhi evfemistik lug'at sohasidagi yangi tendentsiyalar bilan bog'liq. Tasviriy materialni ko'rib chiqish deyarli barcha sohalarda turli xil uslublarning odatiy va vaqti-vaqti bilan evfemizmlari mavjud degan xulosaga keldi. Evfemizatsiya jarayonlari "jinlar o'rtasidagi munosabatlar", "o'lim", "giyohvand moddalarni iste'mol qilish" sohalarida eng jadal davom etadi. G'ayritabiiy kuchlar va homiladorlik kabi sohalarda tabularning rovida pasayish kuzatiladi. Ijtimoiy-siyosiy sohadagi evfemizmlarning tematik xilma-xilligi ortib bormoqda, bu ularning bu sohadagi roli oshib borayotganidan dalolat beradi⁴.

⁴ Berdova N. M. Hozirgi nemis tilidagi evfemizmlar. Abstrakt diss. raqobat uchun uch. qadam, f.f.n. Kiev, 1981. - 19 b.

Shunday qilib, ingliz tadqiqotchisi S.Ullmanning tabu sohalarining o'zgaruvchanligi haqidagi fikrini vaqt o'tishi bilan tasdiqlangan deb hisoblaymiz: "Sivilizatsiya rivoji bilan qo'rquv tabusi kamroq va kamroq sodir bo'ladi.

Tadqiqot jarayonida olingan natijalar korpus lingvistikasi usullaridan foydalangan holda kengaytirilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy va siyosiy a terminologiyani o'rganishning dolzarbligi nafaqat mavjud leksik birliklarni va ularning kiruvchi ekvivalentlarini tizimga kiritish, balki hozirgi bosqichda, terminologiya shakllantirilganligini ko'rsatadi milliy ommaviy axborot vositalarida ham, ingliz tilidagi matbuotning ta'siri ostida, ular tilning almashtirish manbalarida, milliy tillarni buzish va axborotni idrok etishdagi qiyinchiliklar aks ettirilgan. Har yili tillar har yili minglab yangi so'zlar bilan to'ldiriladi, ijtimoiy-siyosiy mavzularning lug'ati darajasida o'zgarishlar ijtimoiy rivojlanish jarayonlarini aks ettiradi.